

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Муродов Шерзод Муродович кандидат экономических наук, доцент

ГИИИМСХ НИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063023>

Аннотация. Целью статьи является анализ современных тенденций в концепции устойчивого развития мировой экономики с учетом новых тенденций в «зеленой» экономике и «экологизации» международной финансовой системы, являющейся основой «зеленых» инвестиций. В статье использованы общие и специальные методы и приемы познания: методы теоретического обобщения, анализа, синтеза и группировки, логико-исторический метод, дедукция и индукция. Анализируются стратегические приоритеты формирования новых «зеленых» направлений экономики и экологического преобразования экономики существующих отраслей.[1]

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, конкурентоспособность, эффективность, зеленые инвестиции, глобализация, экологизация, модернизация.

Введение. «Зеленая экономика» основана на принципах инновационности, безопасности для человека и природы, рационального и экономного обращения с ограниченными природными ресурсами, наиболее приемлема для стран, нацеленных на переход к устойчивому развитию, заботы о качестве жизни и будущих поколениях. В то же время страна не в состоянии осуществить переход к устойчивому развитию и зеленой экономике в одиночку – для этого необходимы совместные усилия как можно большего числа стран и налаживание эффективного международного сотрудничества.[2]

Необходимость эволюции страны путем устойчивого развития, зеленого экономического роста в сочетании с активной социальной политикой государства, демократизацией составляющих общественной жизни требует формирования качественно новой государственной и региональной политики. Национальной экономике необходимо адаптироваться к требованиям

конкуренции, повысить эффективность и наукоемкость производства, актуализировать экологические стандарты и внедрить экологические стандарты. Устойчивое потребление и производство предполагает стимулирование эффективности использования ресурсов и энергии; формирование устойчивой инфраструктуры; свободный доступ к основным социальным услугам; обеспечение «зеленых» и достойных рабочих мест и лучшего качества жизни для всех.

Основная часть. Переход национальной экономики на «зеленую» модель развития. Современные процессы модернизации национальной экономики нашей страны сталкиваются с проблемами ограниченности ресурсов и загрязнения окружающей среды, что еще больше негативно влияет на факторы производства. Одним из путей обеспечения устойчивого развития национальной экономики является внедрение так называемой «зеленой» экономики, способствующей снижению рисков для окружающей среды и ресурсосбережению, а также привлечению частных, государственных и международных инвестиций. Именно зеленая экономика стимулирует зеленый рост, который, согласно требованиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заключается в выявлении более чистых источников роста, развитии новых экологически чистых производств, создании рабочих мест и технологий. [4] Сегодня национальные компании ищут новые пути достижения экологической чистоты, открывая новые пути в зеленой экономике, которая не только сохраняет окружающую среду, но и повышает ее конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках за счет модернизации производственного процесса. На рисунке 1 представлена модель устойчивого потребления и производства.

Одной из важных задач, стоящих перед нашей страной, является переход национальной экономики на «зеленую» модель развития, основанную на устойчивом производстве и потреблении, эффективном использовании материальных ресурсов, а также стимулировании деятельности бизнеса в сфере ресурсоэффективного и экологически чистого производства.[6].

Рис 1. Модель устойчивого потребления и производства

Анализ и обсуждение. В условиях ресурсо- и энергозависимости, которая формируется в результате использования экологически вредных технологий на устаревших энергоэффективных предприятиях, именно постепенная замена «коричневой» индустриальной экономики на новую «зеленую» как стратегический приоритет дает шанс обеспечить национальную безопасность в ближайшие десятилетия.[7]. Теория зеленой экономики основана на 3 следующих аксиомах (Рис 2).

Рис 2. Аксиомы теории «зеленой экономики»

Предлагается широкий спектр инструментов внедрения «зеленой экономики» (рисунок 3). На региональном уровне проблемы «зеленой экономики» решаются путем реализации проектов международного экономического сотрудничества, особенно в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Европейские страны, соответственно, являются крупнейшими партнерами в региональном «зеленом» развитии (Зеленая экономика как фактор обеспечения конкурентоспособности государства, 2022). На рисунке 4 представлена структура «зеленой» экономики. В условиях современного развития производства возникает необходимость преодоления или хотя бы частичной минимизации выявленных противоречий между уровнем технологического процесса и средствами обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности человека.

Ключевые мировые инициативы – Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Цели устойчивого развития и Парижское соглашение – демонстрируют усилия по поиску глобального консенсуса по усилению значимости экологического фактора в международных организациях, институциональных инвесторах и ТНК, мировой политике. Проявлением этих усилий стал все более выраженный переход стран к «зеленой» экономике. Индекс развития человеческого потенциала является одним из компонентов зеленой экономики.

«Зеленая» экономика — это новое направление, которое рассматривается как важное направление структурной реформы и направлено на повышение осведомленности о реальной экологической, энергетической и социально-экономической ситуации в мире путем выявления идеологических вариантов для лучшего понимания дилеммы «экономический рост против защиты окружающей среды» и поиска оптимальных путей и более эффективных инструментов решения проблем, с которыми сталкивается общество. Цель зеленой экономики — обеспечить, в соответствии с Глобальными целями устойчивого развития (ЦУР), переход к устойчивому

производству и потреблению при одновременной интеграции экологических вопросов в процесс принятия решений.

Достижение прогресса является результатом аккумуляции и вложения значительных финансов и инвестиций. В связи с этим международная финансовая система нуждается не только в более сильном регулировании для обеспечения стабильности, но и в более глубокой трансформации для возможности финансирования экономически устойчивого, «зеленого» роста. И сегодня, благодаря консолидации усилий государственных и наднациональных органов власти, а также международного бизнеса и финансовых институтов по построению эффективного механизма «зеленого» финансирования, сделаны практические шаги в этом направлении. Узбекистан, присоединившаяся к Целям устойчивого развития (ЦУР) и Парижскому соглашению, сумела «заявить» о своей приверженности новому тренду. Хотя прогресс не очень заметен, за счет внедрения финансовых инструментов поддержки «зеленой» экономики страна начала предпринимать шаги в направлении «зеленого» роста: продвигать возобновляемые источники энергии, внедрять меры по повышению энергоэффективности, продвигать чистые технологии в промышленности и сельском хозяйстве. развивать «зеленое» строительство.[9].

Основная цель концепции «зеленой» экономики – достижение существенного прогресса в отношениях «экология», как «столпа» концепции устойчивого развития и предложений правительствам по переходу к устойчивому развитию, которое включает в себя стимулирование инвестиций в природный капитал, решение энергетических проблем и обеспечение населения экологически чистыми продуктами питания, уделение внимания землепользованию и оптимальному управлению ресурсами, переход к более эффективным, экологически и ресурсосберегающим технологиям, направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ, прекращение истощения ресурсов, смягчение последствий изменения климата. Таблица-1.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

№	Название целей
1	Преодоление бедности во всех ее формах и повсеместно;
2	Преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
3	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
4	Предоставление всестороннего и справедливого качественного образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех;
5	Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девочек;
6	Обеспечение доступности и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех;
7	Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
8	Содействие прогрессивному, инклюзивному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех;
9	Создание устойчивой инфраструктуры, содействие инклюзивной и устойчивой индустриализации и инновациям;
10	Сокращение неравенства внутри стран и между ними;
11	Обеспечение открытости, безопасности, устойчивости и экологической устойчивости городов и поселков;
12	Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;
13	Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями;
14	Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
15	Защита, восстановление экосистем земель и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия;
16	Содействие построению мирного и открытого общества для устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на участии институтов на всех уровнях;
17	Укрепление средств реализации и интенсификация работы в рамках Глобального партнерства в целях устойчивого развития.

Источник: (Глобальные цели устойчивого развития 2016–2030, 2021).

Выводы. Трансформация экономики в сторону экологии заложила основы концепции устойчивого развития. Динамика глобальных выбросов CO₂ показывает, что мировая экономика достигла критического уровня

насыщения углеродом. Успешная реализация концепции «зеленой» экономики, направленной на достижение глобальных целей устойчивого развития (ЦУР), может быть достигнута за счет мобилизации финансовых ресурсов с акцентом на переход к экологически ответственной ресурсоэффективной, низкоуглеродной экономике, поддерживающей прогресс в социальном развитии. Мобилизация финансовых ресурсов для инвестиционной и инновационной деятельности в сфере охраны окружающей среды в настоящее время осуществляется за счет активизации операционной деятельности банковских институтов по стимулированию реализации «зеленых» проектов на основе экологически и социально ответственного финансирования. Инвестиционная привлекательность устойчивого развития достаточно высока, актуальным остается инвестирование в развитую «зеленую» экономику.

Литературы:

1. The strategy of "green" growth OECD (2021). Retrieved November 28, 2021 from www.oecd.org/greengrowth
2. Makovoz, O.S., & Perederiy, T.S. (2018). Green economy as a guarantee of sustainable development. Retrieved December 12, 2021 from http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4372/Zelena%20ekonomika%20yak%20zaporuka%20staloho%20rozvytku_Makovoz_Perederii_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. The "green solution" of business is a union for sustainable development. Retrieved December 16, 2021 from http://www.gs.dp.ua/?page_id=461&lang=uk.
4. "Green" economy (2022). Retrieved November 21, 2021 from <https://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/zelena-ekonomika.html>.
5. Green economy (2022). Retrieved December 23, 2021 from <http://bukvar.su/jekologija/196116-Zelenaya-ekonomika.html>.
6. Green economy as a factor in ensuring the competitiveness of the state (2022). Retrieved January 04, 2022 from http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/files/zelena_ekonomika.pdf.

5. Law of "On Basic Principles and Requirements for Organic Production, Circulation and Labeling of Organic Products" of July 3, 2019, № 2496-VIII.
6. Green investments in sustainable development: world experience and Ukrainian context (2019). Retrieved January 11, 2022 from https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.
7. Global Sustainable Development Goals 2016-2030. Retrieved December 27, 2021 from <https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html>.
8. A 100% Renewable Energy Vision for the European Union. European Renewable Energy Council (2010). Retrieved December 28, 2021 from http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/csgr/green/foresight/energyenvironment/2010_erec_rethinking_2050.pdf.
9. List of countries according to the human development index. (2022). Retrieved January 18, 2022 from <https://uk.wikipedia.org/wiki>.
10. World Happiness Report 2021 (2021). Retrieved January 21, 2022 from <https://www.radiosvoboda.org/a/ukraina-reytyng-shchastya-2021/31159705.html>.
11. Gritsyuk, T. I., & Vasilenko, T. V. (2014). Strategic priorities for the development of the "green economy" in the world. Efficient economy, 5. Retrieved November 23, 2021 from <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3081>.
12. Ranking of countries in the world by the level of happiness of the population. Retrieved February 01, 2022 from https://uk.wikipedia.org/wiki/Рейтинг_країн_світу_за_рівнем_щастя_населення
13. What is sustainable development? (2022). Retrieved January 21, 2022 from <https://sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/>.
14. Markevych, K. (2022). Normative and applied principles of formation of the financial system in the conditions of sustainable development. Retrieved January 24, 2022 from <https://razumkov.org.ua/statti/normatyvni-ta-prykladni-zasady-formuvannia-finansovoi-systemy-ukrainy-v-umovakh-stalogo-rozvytku>.
15. Tomashuk, I. V. (2019). The role of public administration in the sustainable development of rural areas of Vinnytsia region. Market infrastructure, 31, 470–478.

16. Tomashuk, I. (2020). Analysis of components of environmentally sustainable development of rural territories in the conditions of global challenges on the example of the Vinnya region. *The scientific heritage*, 3, 44 (44), 54–68.
17. Baldynyuk, V. M., & Tomashuk, I. V. (2021). The impact of european integration processes on the development of rural areas of Ukraine. *Norwegian Journal of development of the International Science*, 56, 3, 29–40.
18. Honcharuk, I. V., & Tomashuk, I. V. (2019). Economic efficiency of energy autonomy of agro-industrial complex due to the use of biofuels. *Economics, finance, management: current issues of science and practice*, 2, 7–19.
19. What is the SEEA. System of Environmental Economic Accounting. Retrieved January 26, 2022 from <https://seea.un.org/>.
20. Green Growth Indicators. OECD. Retrieved February 02, 2022 from https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH.